

HUDUDIY YALPI ICHKI MAHSULOT HAJMINI OSHIRISHNING AHAMIYATI VA EKONOMETRIK TAHLILI

Murtazayev Shuhrat

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Raqamli Iqtisodiyot fakulteti, Raqamli
iqtisodiyot yo`nalishi magistranti
shuhratmurtazayev2808@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiy o'sish yoki turg'unlikka olib keladigan tendentsiyalar, nomutanosibliklar va asosiy omillarga e'tibor qaratib, turli mintaqalar bo'yicha yillik yalpi ichki mahsulot (YaIM) ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Ekonometrik metodologiyalardan foydalanib, biz sanoat va xizmatlar tarkibi, investitsiya kabi asosiy hal qiluvchi omillarni aniqlash uchun mintaqaviy ma'lumotlarni o'rganamiz. Tadqiqot milliy iqtisodiy ko'rsatkichlarga hududlarning ahamiyatini ta'kidlaydi va mintaqalar bo'ylab muvozanatli va barqaror o'sishni ta'minlaydigan omillar haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Yalpi ichki mahsulot, yalpi hududiy mahsulot, o'sish sur'ati, ekonometrik tahlil, sanoat, iqtisodiyot tarmoqlari, iqtisodiy samaradorlik, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article analyzes annual gross domestic product (GDP) figures for different regions, focusing on trends, imbalances and key factors that lead to regional economic growth or stagnation. Using econometric methodologies, we examine regional data to identify key determinants such as industry and service composition, investment. The study highlights the importance of regions to national economic performance and provides insight into the factors that ensure balanced and sustainable growth across regions.

Keywords: Gross domestic product, gross regional product, growth rate, econometric analysis, industry, economic sectors, economic efficiency, competitiveness.

Абстракт: В этой статье анализируются годовые показатели валового внутреннего продукта (ВВП) для различных регионов, уделяя особое внимание тенденциям, дисбалансам и ключевым факторам, которые приводят к региональному экономическому росту или стагнации. Используя эконометрические методологии, мы изучаем региональные данные для определения ключевых определяющих факторов, таких как состав промышленности и услуг, инвестиции. Исследование подчеркивает важность

регионов для показателей национальной экономики и дает представление о факторах, которые обеспечивают сбалансированный и устойчивый рост во всех регионах.

Ключевые слова: Валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, темпы роста, эконометрический анализ, промышленность, отрасли экономики, экономическая эффективность, конкурентоспособность.

Kirish

Hududlarning yillik yalpi ichki mahsulotini oshirish mamlakat ichidagi iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun juda muhimdir. Mintaqaviy YaIM ma'lumotlari nafaqat yalpi iqtisodiy ishlab chiqarishni aks ettiradi, balki o'sish shakllari, tarkibiy o'zgarishlar va ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklardagi muhim o'zgarishlarni ham ochib beradi. Ushbu tendentsiyalarni tahlil qilish orqali, turli mintaqalarga xos kuchli tomonlarni va muammolarni aniqlash mumkin, bu esa maqsadli aralashuvlar va strategik rejalashtirish imkonini beradi. Ushbu maqola mintaqaviy o'sish omillarini va iqtisodiy tafovutlar yoki yaqinlashuv omillarini ochib berish uchun ekonometrik usullardan foydalangan holda turli mintaqalarning yillik YaIM ko'rsatkichlarini o'rganadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 23-avgustdagi "Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyati samaradorligini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 536-son qarori⁴⁵ va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-maydagi "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida" gi PQ-4702-son qarori⁴⁶ hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqola ma'lum darajada xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Mintaqaviy iqtisodga oid adabiyotlarda hududiy yalpi ichki mahsulotning mintaqalar bo'yicha muvozanatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. *Barro va Sala-i-Martin* "Konvergensiya" (1992) fikriga ko'ra, mintaqaviy iqtisodiy ishlab chiqarishdagi nomutanosiblik milliy iqtisodiy barqarorlik va o'sishga ta'sir qilishi mumkin. *Fujita, Krugman va Venables* "Fazoviy iqtisodiyot: shaharlar, mintaqalar va xalqaro savdo" (1999) mintaqaviy YaIMga aglomeratsiya ta'siri, sanoat kontsentratsiyasi va infratuzilma rivojlanishi ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Iqtisodiy

⁴⁵ <http://lex.uz/docs/-5597287>

⁴⁶ <https://lex.uz/docs/-4803531>

hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti *OECD (2016)* tomonidan olib borilgan tadqiqotlar turli hududlarda iqtisodiy barqarorlik va mahsuldorlik o'sishini o'lchash vositasi sifatida mintaqaviy YaIMning ortib borayotgan ahamiyatini ta'kidlaydi. *Baldwin va Martin "Agglomeratsiya va mintaqaviy o'sish" (2004)* tomonidan olib borilgan so'nggi tadqiqotlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda savdo ochiqligi, infratuzilma va mintaqaviy raqobatbardoshlikning rolini ta'kidlaydi. *Gujarati va Porter "Asosiy ekonometrika" (2009)* tomonidan olib borilgan tadqiqotlar vaqt seriyalari tahlili uzoq muddatli tendentsiyalarni va mintaqaviy ishlab chiqarishdagi tsiklik o'zgarishlarni qanday qamrab olishini ko'rsatadi. *Hsiao "Panel ma'lumotlarini tahlil qilish" (2003)* tadqiqoti mintaqalararo o'zgarishlar va vaqt tendentsiyalarini bir vaqtning o'zida o'rganish uchun panel ma'lumotlardan foydalanishning afzalliklarini ta'kidlaydi. Panel ma'lumotlar ekonometriyasi ayniqsa YaIM o'sishidagi mintaqaviy nomutanosiblikni tushunish uchun foydalidir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ma'lumotlar yig'ish; Tadqiqot quyidagi manbalardan olingan: O'zbekiston davlat statistika agentligining rasmiy nashrlari, Jahon banki, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), O'zbekistonning iqtisodiy ko'rsatkichlariga oid ilmiy tadqiqot maqolalari va hukumat nashrlari, 2010 yildan 2023 yilgacha O'zbekiston hududlari bo'yicha yalpi ichki mahsulot (YaIM) bo'yicha ma'lumotlar.

Tahlil uchun o'zgaruvchilar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Bog'liq o'zgaruvchi: Mintaqaviy YaIM (pul ko'rinishida o'lchanadi). Mustaqil o'zgaruvchilar: Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi.

Ekonometrik modellashtirish.

Mintaqaviy YaIM va uning determinantlari o'rtasidagi munosabatlarni baholash uchun tadqiqot **ekonometrik usullardan** foydalanadi.

Modelni tanlash: Mustaqil o'zgaruvchilarning mintaqaviy YaIMga ta'sirini aniqlash uchun **chiziqli regressiya modeli** qo'llaniladi. Regressiya tenglamasining umumiy shakli:

$$Y=c+b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3$$

Bu yerda: Y- Yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmi.

x_1 x_2 x_3 - YaIMga ta'sir qiluvchi mustaqil o'zgaruvchilar.

b- aniqlanuvchi parametrlar.

c- standart xatolik.

Dasturiy ta'minot vositalari.

Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun quyidagi statistik dasturiy paketlardan foydalaniladi: **Microsoft Excel** - ma'lumotlarni tartibga solish, vizualizatsiya qilish va qayta ishlash uchun.

Gipotezani tekshirish.

Tadqiqot quyidagi asosiy farazlarni tekshiradi: H_0 : Mustaqil o'zgaruvchilar va mintaqaviy YaIM o'rtasida sezilarli bog'liqlik yo'q. H_1 : Mustaqil o'zgaruvchilar va mintaqaviy YaIM o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjud.

Tahlil va natijalar.

Quyidagi jadvalda O'zbekiston miqyosida YaIM hajmiga tasir etadigan iqtisodiyot tarmoqlari tahlili o'tkazilgan.

Y	X ₁	X ₂	X ₃
78936,6	38119	16463,7	27126,8
103232,6	47587,1	19500	35196,3
127590,2	57552,5	24455,3	44386
153311,3	70634,8	30490,1	55872,8
186829,5	84011,6	37646,2	68032,1
221350,9	97598,2	44810,4	78530,4
255421,9	111869,4	51232	97050
356453,8	148816	72155,2	118811
473652,8	235340,7	124231,3	150889,8
594659,6	322535,8	195927,3	193697,8
668038	368740,2	210195,1	219978,5
820536,6	456056,1	239552,6	284388,1
995573,1	553265	266240	366891
1192163	658991,7	356071,4	477469,9

1-jadval

Bu yerda:

Y- O'zbekistonning 2010- 2023-yillardagi YaIM hajmi.

X₁- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi.

X₂- Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi.

X₃- Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi.

1-jadvaldan foydalanib regressiya tahlilini o'tkizamiz.

Регрессионная статистика								
Множественный R	0,998490466							
R-квадрат	0,99698321							
Нормированный R-квадрат	0,996078173							
Стандартная ошибка	22462,1346							
Наблюдения	14							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	3	1,66742E+12	5,55806E+11	1101,593844	6,75573E-13			
Остаток	10	5045474908	504547490,8					
Итого	13	1,67246E+12						
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	38489,18573	9653,958199	3,986881332	0,002572218	16978,82639	59999,54507	16978,82639	59999,54507
x1	1,295603661	0,457454999	2,832199151	0,017784708	0,276330404	2,314876918	0,276330404	2,314876918
x2	0,11652584	0,564603173	0,206385379	0,840631333	-1,141488426	1,374540107	-1,141488426	1,374540107
x3	0,576982257	0,376066339	1,534256584	0,155974993	-0,260945765	1,414910279	-0,260945765	1,414910279

2-jadval

Regressiya tenglamasini tuzamiz:

$$Y=38489.19+1.30x_1+0.12x_2+0.58x_3$$

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, barcha uchta mustaqil o'zgaruvchilar ijobiy koeffitsientlarga ega, ya'ni bu o'zgaruvchilarning o'sishi Y ning ko'payishiga olib keladi. x_1 eng kuchli ta'sirga ega (koeffitsient = 1,30), bu Y ning o'sishiga eng katta hissa qo'shadi. x_3 o'rtacha ta'sirga ega (0,58), va x_2 eng kichik ta'sirga ega (0,12). Yani O'zbekiston YaIM hajmi o'sishiga, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'sishi boshqa ikkita omilga nisbatan kuchliroq tasir etadi.

Toshkent shahri, Samarqand viloyati kabi hududiy birliklarning Yalpi ichki mahsuloti hajmiga, Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi kabi iqtisodiyot tarmoqlarining tasirini tahlil qilamiz. Dastlab Toshkent shahri misolida ko'rib chiqamiz.

Y	X ₁	X ₂	X ₃
10412	6984,4	3309	8805,5
13409,6	9628,9	3523,1	10876,4
16681,2	12516,4	5433,1	13381,8
19838,9	15531,3	4977,1	16290,8
24401,3	15468,5	5969,5	19779,7
29847,4	18986,1	6854,6	23108,6
37164,3	23511,9	9268,9	29472,7
55404,6	30459,6	13573,7	38659,9
72643	43274,1	26435,7	50176,2
96484,8	52747,5	42458,1	65759,2

107474,4	66188	50371,4	79879,3
139396,8	90211,9	58172,7	106502,8
172469,3	108807,7	56847,9	144533,7
210206,9	124116,4	71143,7	199751,6

3-jadval

Bu yerda:

Y- Toshkent shahrining 2010- 2023-yillardagi YaIM hajmi.

X₁- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi.

X₂- Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi.

X₃- Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi.

Regressiya tahlili

Регрессионная статистика								
Множественный R	0,998427783							
R-квадрат	0,996858038							
Нормированный R-квадрат	0,995915449							
Стандартная ошибка	4124,154597							
Наблюдения	14							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	3	53963764495	17987921498	1057,57484	8,27806E-13			
Остаток	10	170086511,4	17008651,14					
Итого	13	54133851006						
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	2155,43654	1999,933221	1,077754255	0,306454708	-2300,692372	6611,565452	-2300,692372	6611,565452
x1	0,796833185	0,275306726	2,894346954	0,015987669	0,183411572	1,410254798	0,183411572	1,410254798
x2	0,526120401	0,222737674	2,362062921	0,039812872	0,029829936	1,022410866	0,029829936	1,022410866
x3	0,364745287	0,127826296	2,853444862	0,017148516	0,079930551	0,649560023	0,079930551	0,649560023

4-jadval

Regressiya tenglamasini tuzamiz:

$$Y=2155.4+0.80x_1+0.52x_2+0.40x_3$$

Samarqand viloyati:

Y	X ₁	X ₂	X ₃
6585,8	2011,2	1083,1	1799,3
8218,5	2485,6	1345,6	2336,9
9954,5	3222	1586	3080,7
12383	3880,1	2127,6	3983,4
15477	4966,4	2540,4	5065,9
18513,7	6095,5	3237,2	5832,9

23083,3	7446	3623,5	7200,5
29852,1	9242	4384,2	8343,2
36320,9	13488,1	7061,4	10043,5
43558,9	15783,6	10266,7	12786,8
47576	18383,4	14656,4	14086,1
59260,4	22834,3	15641,6	18259
68988,6	29188,6	18917,1	22953,6
84093,8	32955,7	25717,1	29023,1

5-jadval

Bu yerda:

Y- Samarqand viloyati 2010- 2023-yillardagi YaIM hajmi.

X₁- Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi.

X₂- Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi.

X₃- Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi

Regressiya tahlili

Регрессионная статистика								
Множественный R	0,997116156							
R-квадрат	0,994240629							
Нормированный R-квадрат	0,992512817							
Стандартная ошибка	2122,662253							
Наблюдения	14							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	3	7778184157	2592728052	575,4335413	1,71129E-11			
Остаток	10	45056950,39	4505695,039					
Итого	13	7823241107						
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	2799,976916	1239,797261	2,258415148	0,047496166	37,53646943	5562,417362	37,53646943	5562,417362
x1	1,754838699	0,565703402	3,102047281	0,011211494	0,494372971	3,015304427	0,494372971	3,015304427
x2	-0,305358109	0,514217591	-0,593830538	0,56581541	-1,451106302	0,840390084	-1,451106302	0,840390084
x3	1,085140165	0,713482667	1,520906134	0,159253113	-0,504598286	2,674878615	-0,504598286	2,674878615

6-jadval

Regressiya tenglamasini tuzamiz:

$$Y=2800+1.75x_1-0.30x_2+1.10x_3$$

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ikkala hududiy birlikning ham yalpi ichki mahsuloti tarkibida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining salmog'i yuqori.

7-jadval

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki Andijon viloyatining so'ngi ikki yillikdagi o'sishi 2010-yildan 2021-yilgacha bo'lgan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlaridan yuqori. Buni Andijon viloyati bo'yicha ko'rsatilgan trend chizig'iga asoslanib aytishimiz mumkin.

8-jadval

2-jadvaldan ko‘rinadiki Navoiy viloyati yalpi ichki mahsuloti hajmi 2020-yildan boshlab sezilarli darajada o‘shishni boshlagan.

9-jadval

Toshkent shahri ham so‘ngi 5 yillikda yuqori iqtisodiy ko‘rsatkichlar qayd etdi va 2020-yilda yalpi ichki mahsuloti hajmi ilk bora 100 trillion so‘mdan oshdi. 2023-yil holatiga ko‘ra Toshkent shahri deyarli 210 trillion so‘m bilan O‘zbekistonning ma‘muriy hududlari orasida birinchi o‘rinni qayd etdi. Toshkent shahri iqtisodiyotining asosini sanoat (qurilishni qo‘shgan holda) va xizmatlar tashkil etadi. 2023-yilda sanoat (qurilishni qo‘shgan holda) 39,5 % va 60,5 % ni tashkil etdi.

Quyidagi jadvalda ekonometrik tahlillar yordamida 2028-yil uchun hududiy YaIM prognoz qilindi va yillar va YaIM hajmi o‘rtasidagi korrelyatsiya hisoblandi. Vaqt va YaIM o‘rtasidagi yuqori ijobiy korrelyatsiya yillar davomida barqaror o‘shishni ko‘rsatadi, past yoki salbiy korrelyatsiya esa turg‘unlik yoki pasayishdan dalolat beradi. Jadvalda berilgan korrelyatsiya ko‘rsatkichlaridan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, 2010-2023-yillar mobaynida hech bir hududda salbiy o‘shish qayd etilmagan.

Hudud	Korrelyatsiya	Prognoz (mlrd. so‘m) 2028-yil
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	0.963	50006.4

Andijon viloyati	0.949	87282.0
Buxoro viloyati	0.955	71189.5
Jizzax viloyati	0.947	42608.3
Qashqadaryo viloyati	0.963	80235.1
Navoiy viloyati	0.919	99259.5
Namangan viloyati	0.952	67233.8
Samarqaand viloyati	0.962	98008.0
Surxondaryo viloyati	0.964	55336.5
Sirdaryo viloyati	0.958	28332.1
Toshkent viloyati	0.944	142422.1
Farg'ona viloyati	0.952	90553.3
Xorazm viloyati	0.951	50539.6
Toshkent shahri	0.936	237945.1

10-jadval

Hududiy yalpi ichki mahsulot hajmidan foydalanib uning o'sish suratini topib olamiz.

Hudud/ Yillar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Qoraqalpog'iston Respublikasi	112,5	107,3	111,8	108	109,2	110,5	112,5
Andijon viloyati	109,2	110,4	108,4	108,6	108,1	103,4	100,6
Buxoro viloyati	110	111	107,5	108,3	108,3	108,5	106,4
Jizzax viloyati	109,2	110,7	107,9	108,9	107,8	108,3	107,8
Qashqadaryo viloyati	103,1	106	104,6	105,4	106,7	106,6	105,6
Navoiy viloyati	103,9	107	104,7	104,4	105,5	103,8	103,7
Namangan viloyati	110,3	110,7	108,4	108	107,9	107,7	107,5
Samarqaand viloyati	110,7	109,9	108,8	108	108,3	108,4	107,4
Surxondaryo viloyati	110,9	110,9	108,5	107,8	107,8	107,3	105,6
Sirdaryo viloyati	108,3	108,1	109,5	105	106,5	107,1	106,6
Toshkent viloyati	108,8	105,5	104,5	106,5	106,2	105,9	104,7
Farg'ona viloyati	106,7	109,6	106,7	107,5	107,3	107,3	105,4
Xorazm viloyati	106,6	106,8	109	109,7	107,5	109	104,8
Toshkent shahri	111,9	110,3	108,3	108,5	110,4	109,2	110,5

11-jadval

Hudud/ Yillar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Qoraqalpog'iston Respublikasi	106,1	106,1	106,9	101,6	106,1	103,8	103,4
Andijon viloyati	104,1	110,1	105,8	102,2	105,4	108,9	105,4
Buxoro viloyati	102,4	106,1	107,1	102	106,5	105,3	105,2
Jizzax viloyati	104,1	104,8	109,8	103,4	109,1	104,6	105,5
Qashqadaryo viloyati	103,5	101,5	102,6	101,8	107,8	106,8	105,1
Navoiy viloyati	101,5	105,8	105,5	106	107,6	106,3	106
Namangan viloyati	103,4	105,9	109,1	104,6	110,3	108,4	106,7
Samarqaand viloyati	101,5	101,9	106,8	100,8	110,3	106,4	106,6
Surxondaryo viloyati	103,4	106	104,5	102,7	109,3	104,2	104,8
Sirdaryo viloyati	95,5	103,9	112	100,9	109,4	105,7	105,9
Toshkent viloyati	101	106,8	108,4	102,2	111	106,1	105,2
Farg'ona viloyati	98,9	107,3	105,6	104,8	108,8	106,2	106,1
Xorazm viloyati	104,5	103	106,6	99,5	111,1	107,1	104,9
Toshkent shahri	110,8	111,1	109	101,5	117,1	108,6	109,2

12-jadval

Yuqoridagi jadvallar asosida quidagicha xulosalarga kelishimiz mumkin. Mamlakat miqyosida oladigan bo'lsak, 2020 yilda iqtisodiy faollikni to'xtatgan COVID-19 pandemiyasi tufayli o'sish sur'ati 101,6% ga tushdi va qayta tiklanish 2021 yilda 108% o'sish bilan kuzatildi, 2022 va 2023 yillarda 106% atrofida barqarorlashdi. Toshkent shahri, ayniqsa, 2021- yilda 117,1% bilan kuchli o'sishni namoyish etdi, bu shahar rivojlanishi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida pandemiyadan keyingi keskin tiklanishdan dalolat beradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 2016 (112,5%) va 2015 (110,5%) kabi yillarda tartibsiz, lekin kuchli o'sishni ko'rsatdi, bu esa mintaqaviy investitsiyalar yoki tarmoq bo'yicha o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda. Namangan viloyati va Samarqand viloyati ham bir necha yillar davomida 107 foizga yaqin yoki undan yuqori barqaror o'sishni ta'minladi. Sirdaryo viloyati keskin tebranishlarga duch keldi, xususan, 2017-yilda 95,5 foizgacha pasaydi, 2019-yilda esa 112 foizga tiklandi. Bunday o'zgaruvchanlik qishloq xo'jaligi yoki tashqi ta'sirlar natijasida va muayyan tarmoqlar bilan bog'liq

bo'lishi mumkin. Andijon viloyati 2016- yilda 100,6 foiz o'sish sur'ati qayd etdi, bu esa o'sha yildagi turg'unlikni aks ettiradi. Aksariyat hududlarda pandemiya sabab bo'lgan uzilishlar tufayli 2020 yilda YaIM o'sishi pasaygan: Sirdaryo 100,9% ga kamaydi. Xorazm 99,5% ga tushib, iqtisodiy faoliyatning qisqarishini ko'rsatdi. Toshkent shahri (101,5 foiz) va Namangan (104,6 foiz) kabi viloyatlar bu pasayishni boshqalarga qaraganda yaxshiroq yumshata oldi. Buxoro, Farg'ona va Jizzax kabi viloyatlarda o'tgan yillar davomida nisbatan barqaror o'sish sur'ati 105 foizdan 108 foizgacha davom etdi. Bu hududlar, ehtimol, qishloq xo'jaligi, sanoat va savdoni o'z ichiga olgan turli xil iqtisodiy faoliyatdan foyda ko'rganligi sabablidir.

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti ekspertlari O'zbekistonda transformatsiya jarayonlari mohiyati va mamlakat rivojlanishi hududiy xususiyatlarini aniqlash maqsadida hududlar iqtisodiy o'sishi omili tahlilini amalga oshirdi.

Tadqiqotda dastlabki ma'lumotlar sifatida mehnat unumdorligi, iqtisodiyot asosiy tarmoqlarida bandlar, aholi, jumladan, mehnatga layoqatli aholi soni kabi ko'rsatkichlar tanlab olindi. Baholash Qoraqalpog'iston, 12 ta viloyat va Toshkent shahri bo'yicha 2018-2021 yillar uchun amalga oshirildi.

Natijalarga ko'ra, Toshkent, Namangan, Sirdaryo, Navoiy, Jizzax, Xorazm, Farg'ona viloyatlari va Qoraqalpog'istonda iqtisodiy o'sish mamlakat hududlari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori qiymatlarni qayd etgan. Qolgan 6 hudud mo'tadil rivojlanish darajalari bilan ajralib turadi.

Iqtisodiyoti asosiy tarmog'i qishloq xo'jaligi bo'lgan Namangan, Jizzax, Xorazm, Farg'ona viloyatlari va Qoraqalpog'istonda iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda mehnat unumdorligi hamda aholi bandlik darajasi ortishi kuzatilgan. Bu hududlarda iqtisodiyotni rivojlantirish yangi ishlab chiqarish quvvatlarini (yoqilg'i-energetika, elektrotexnika, farmatsevtika sanoati, xizmat ko'rsatish, qurilish) joriy etish va samarali ish o'rinlarini yaratish orqali amalga oshirilganidan dalolat beradi.

Toshkent va Navoiy viloyatlari kabi yuqori salohiyatli hududlarda iqtisodiy o'sish asosan hududlar raqobatbardosh ustunliklarini (metallurgiya, yoqilg'i-energetika kompleksi) shakllantiruvchi mavjud bazaviy ishlab chiqarishlar rivojlanishi hisobiga ro'y bergan. Ushbu hududlar yuqori samarali faoliyat turlari - xizmat ko'rsatish va sanoat sohalariga ixtisoslashgani bilan ajralib turadi.

Iqtisodiy o'sish nisbatan past darajalari aholi zich joylashgan Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida kuzatilgan. Ushbu holat 2019-2021 yillarda butun dunyoda sodir bo'lgan beqaror vaziyat sababli ishlab chiqarish biroz pasayishi (masalan, avtomobilsozlik va neft-kimyano sanoati, qurilish) oqibatida yuzaga kelgan.

PMTI ekspertlari tomonidan hududlar mutanosib iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi yuqori samarali tarmoqlar aniqlandi:

- **xizmat ko'rsatish sohasida** - Qoraqalpog'iston, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand viloyati va Toshkent shahri;
- **qurilish sohasida** - Toshkent shahri, Namangan viloyati;
- **sanoat sohasida** - Andijon, Qashqadaryo, Navoiy, Toshkent viloyatlari;
- **qishloq xo'jaligi sohasida** - Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, Farg'ona, Xorazm viloyatlari.⁴⁷

Xususan, Joriy yilda 84 ta tuman va shaharda sanoat salohiyatini yanada oshirish uchun 100 ta texnopark, kichik sanoat zonalari, hududiy klaster va logistika markazlari tashkil etiladi. Yangi tashkil etiladigan kichik sanoat zonalarida qiymati 2,5 trillion so'mdan ziyod 500 dan ortiq yangi investitsiya loyihalarini joylashtirish rejalashtirilgan.

Shuningdek, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini zarur infratuzilma bilan ta'minlashga 1,6 trillion so'm yo'naltirilishi, bundan tashqari hududlarda 130 ming kilometr uzunlikdagi past kuchlanishli elektr tarmoqlari va 40 mingdan ortiq transformatorni bosqichma-bosqich yangilash hamda 5 mingdan ortiq ta'mirtalab ko'priklarni tiklash bo'yicha hukumat dasturlari qabul qilinishi, bu ishlar uchun 400 milliard so'm mablag' ajratilayotganligi hududlar sanoat salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Investorlarga investitsiya kiritish uchun iqtisodiy va kichik sanoat zonalariga beriladigan soliq va bojxona imtiyozlari bilan bir qatorda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlanganlik darajasi, hududda transport infratuzilmasi va logistika markazlarining mavjudligi juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy va kichik sanoat zonalari ishtirokchilari uchun taqdim etiladigan imtiyozlarda bu jihatlarni inobatga olish lozimligi qayd etildi.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 3 trillion so'mlik mablag'ga ega bo'ladigan hududlar infratuzilmasini rivojlantirish jamg'armasining tuzilishi, jamg'arma mablag'lari mahalliy kengashlar takliflariga asosan infratuzilma loyihalarini qo'shma moliyalashtirishga yo'naltirilishi belgilangan. Bu har bir qishloq yoki mahallani o'z yo'nalishi va "o'sish nuqtalari"dan kelib chiqib rivojlantirishda juda katta imkoniyat yaratishi hamda mahalliy kengashlarga bildirilgan katta ishonch ekanligi alohida e'tirof etildi.

⁴⁷ <https://kun.uz/77976619>

Umuman, joriy yilda 23 milliard dollar qiymatidagi investitsiyalarni o‘zlashtirish natijasida 226 ta yirik sanoat va infratuzilma ob‘ektlari ishga tushirilishi belgilangan. Bu borada samarali parlament va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadbirda mamlakatimiz 50 dan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda imkoniyat va nisbiy ustunliklarga egaligi, neft-gaz-kimyo, metallurgiya, mashinasozlik, elektrotexnika, farmatsevtika, qurilish materiallari, to‘qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat hamda “yashil iqtisodiyot” bilan bog‘liq sanoat tarmoqlari iqtisodiyotimiz “drayverlari”ga aylanishi uchun yetarli sharoitlar mavjudligi ta’kidlab o‘tildi.⁴⁸

Xulosa

Yalpi ichki mahsulotning (YaIM) o'sishi butun mamlakat bo'ylab umumiy iqtisodiy rivojlanish va hayot sifatini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hududiy yalpi ichki mahsulot muayyan hududlarning iqtisodiy unumdorligini aks ettiradi va ularning mamlakat umumiy ishlab chiqarish hajmiga qo'shgan hissasi haqida tushuncha beradi. Hududiy yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish muhim ahamiyatga ega, chunki bu iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, mahalliy sanoatni yaxshilash, yangi ish o‘rinlari yaratish va turmush darajasini oshirishni anglatadi. Hududlarda yalpi ichki mahsulotning izchil o'sishi kuzatilsa, bu nafaqat mintaqalararo nomutanosiblikni kamaytiradi, balki global miqyosda milliy raqobatbardoshlikni oshiradi.

Iqtisodiy tahlil hududiy yalpi ichki mahsulotning o'sishi dinamikasini tushunishda ajralmas vositadir. Ekonometrik modellar va statistik usullar yordamida siyosatchilar va tahlilchilar sanoat ishlab chiqarishi, investitsiyalar darajasi, infratuzilmani rivojlantirish va ishchi kuchi unumdorligi kabi o'sishning asosiy omillarini aniqlashlari mumkin. Bundan tashqari, iqtisodiy tahlil yetarlicha foydalanilmagan resurslar, ishsizlik va tizimli samarasizlik kabi muammolarni aniqlashga yordam beradi.

Bunday tahlillardan foydalangan holda, barcha sohalarda mutanosib rivojlanishni ta'minlab, kam ishlayotgan hududlarda o'sishni rag'batlantirish uchun maqsadli siyosatni amalga oshirish mumkin. Aniqlangan siyosiy qarorlar orqali mintaqaviy yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish barqaror iqtisodiy o‘shishga, qashshoqlikni kamaytirishga va barcha uchun teng imkoniyatlarga olib keladi, farovon va barqaror iqtisodiyotning asosini tashkil etadi.

⁴⁸ <https://uza.uz/posts/233708>

Foydalanilagan adabiyotlar ro'yxati:

Normativ huquqiy hujjatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 23-avgustdagi "Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyati samaradorligini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 536-son qarori. <http://lex.uz/docs/-5597287>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-maydagi "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida" gi PQ-4702-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4803531>.

Jurnallar:

3. *Barro va Sala-i-Martin "Konvergenstsiya" (1992)*
4. *Fujita, Krugman va Venables "Fazoviy iqtisodiyot: shaharlar, mintaqalar va xalqaro savdo" (1999)*
5. *Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) nashrlari (2016)*
6. *Baldwin va Martin "Agglomeratsiya va mintaqaviy o'sish" (2004)*
7. *Gujarati va Porter "Asosiy ekonometrika " (2009)*
8. *Hsiao "Panel ma'lumotlarini tahlil qilish " (2003)*

Vebsaytlar:

9. <http://stat.uz>
10. <http://kun.uz>
11. <http://uza.uz/posts>
12. <http://oecd.com>